

АЁЛЛАР ФУТБОЛИДА СПОРТ ЗАҲИРАСИНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ АЙРИМ НАЗАРИЙ-УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ

Мирзалиева Эльнора
(магистрант)

Шермухамедов Азиз Тохирович

Ўзбекистон Давлат жисмоний тарбия ва спорт университети.

Ўзбекистон, Чирчиқ ш.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220440>

Аннотация. В статье раскрыты некоторые теоретико-методические основы подготовки спортивного резерва в женском футболе.

Ключевые слова: Футболистки, спортивный резерв, теоретико-методические основы.

Долзарблик. Спорт соҳасида заҳира спортчиларини тайёрлаш – бу кўп йиллик жараён ҳисобланади. Футболда ҳам заҳира футболчиларини тайёрлашда бир қатор ўзига хос жихатлар мавжуд. Спорт тури хусусиятларини инобатга олиб, тайёргарликни режалаштириш ва ташкил этиш ишлари олиб борилади. Тайёргарликда спорт тури хусусиятлари ҳам назарда тутилиб, тайёргарлик жараёнлари ташкил этилади.

Тайёргарликда биологик, ижтимоий-психологик, аёллар организмини ривожланиш хусусиятлари, маълум ҳаракатланиш қобиятларини ривожланиш даврлари каби хусусиятлари ҳам албатта инобатга олиними муҳим.

Ўзбекистонда аёллар футбол ва у билан боғлиқ масалалар бугунги кунда ўта долзарб ҳисобланади. Турли ёш тоифасидаги футболчи қизлар жамоаларидан тортиб, то юқори малакали футболчи аёллар жамоаларигача бугунги кунда ечимини қутаётган талай муаммолар мавжуд. Айниқса ҳалқаро миққисдаги мусобақаларда аёллар футбол терма жамоамизнинг чиқишлари ўта самарасиз бўлди ва бу салбий ҳолатдир. Бу каби мусобақалардаги кўлга киритилаётган натижалар эса, тўғридан-тўғри ташкил этилаётган тайёргарликларнинг сифати ҳақида ҳулоса қилишга имкон яратади.

Аёллар футболдаги бугунги кундаги бундай вазият эса, бу борадаги қарашларни қайта кўриб чиқишга, тайёргарликларни самарали бўлишига таъсир этадиган барча ташкил этувчиларни етарли даражада тадқиқ қилиш ишларини ташкил этишни тақозо этади.

Тайёргарлик амалиётига машғулотларни ташкил этишнинг энг самарали воситаларни, усулларни, усулиятларини жорий этишни талаб этади.

Тадқиқот ишининг мақсади. Аёллар футболда заҳира спортчиларини тайёрлашдаги назарий-услубий асосларни тадқиқ этиш.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси.

Аёллар футболда заҳира спортчиларини келгусида самарали тайёрлаш, уларни рақобатбардош қилиб тарбиялаш ва нафақат ички биринчилик мусобақаларида муваффақиятли фаолият олиб бора оладиган қилиб етказиб чиқариш балки, ҳалқаро мусобақаларда ҳам мамлакатимиз нуфузини ишонч билан ҳимоя қила оладиган даражадаги футболчи қизларни тайёрлаш вазифаларини ҳал этиш белгиланган. Бунинг учун эса, биринчи галда бунга таъсир этадиган энг муҳим жихатларни билиш талаб этилади.

Футболчи қизларни тайёрлаш жараёни – бу кўп йиллик жараён бўлганлиги сабаб, тайёргарликни методологияси англаб олиш муҳим жихат ҳисобланади. Тайёргарлик жараёнини методологиясини қуйидагича белгилаб олиш мумкин:

1. Аёллар футболда спорт заҳирасини тайёрлашнинг кўп йиллик тизимини самарадорлигини ошириш вазифаси;

2. Кўп йиллик тайёргарликнинг ҳар бир босқичида тайёргарликнинг самарадорлигига сезиларли даражада таъсир этадиган асосий йўналишларни аниқлаб олиш;

3. Тайёргарликни илмий томондан асосланган бўлиши;
4. Ҳар бир босқичда тайёргарлик вазифаларини аниқ қилиб белгиланиб олиниши;
5. Аёллар футболда спорт захирасини тайёрлашга йўналтирилган тегишли тадқиқот ишларини натижаларини амалиётга кенг жорий этиш;
6. Жорий этиб борилаётган илмий ишлар натижаларини самарадорлигини баҳолаб боришни таъминлаш кабилар.

Спорт захирасини тайёрлашда қатор вазифаларни ҳал этиш назарда тутилади. Бунда тайёргарликни сифат даражасини ошириш мақсадида, амалга ошириладиган илмий тадқиқотларнинг вазифалари сифатида асосийларни фарқлаш лозим бўлади. Асосий вазифалар сифатида эса:

1. Аёллар футболдаги асосий ривожланиш тенденциялари ҳақида етарлича маълумотга эга бўлиш ва уларни аниқлаш керак. Бунда камида 10-12 муддат назарда тутилгани маъқул. Бундай ёндошув келажакда футболчига нисбатан бўладиган талабни моделлаштиришга имкон беради;

2. Ёш футболчи қизларнинг ҳаракатланиш имкониятлари даражасини, бошқа сифатларни тузилмасини тадқиқ этиш керак бўлади. Бу жараёнларни айниқса бошланғич тайёргарликда амалга ошириш керак. Тегишли назоратлар натижасида олинган натижалар келажакда прогноз қилиш имконини беради;

3. Бошланғич тайёргарлик босқичида ёш спортчиларни танлаб олиш жараёнларини ташкил этиш.

Бизга маълумки, футболда кўп йиллик тайёргарликда спорт захирасини тайёрлаш тизими ўз ичига қуйидаги тушунчаларни олади:

- мақсадли кўрсатма;
- танлаб олиш;
- тарбиявий ишлар;
- ўқув-тренировка жараёни;
- мусобақалар;
- қайта тикланиш тадбирлари;
- мажмуавий назорат.

Махсус манбаларнинг таҳлили бир қатор олимлар томонидан (А.П. Золотарев, А.В. Лексаков, С.А. ва б.) футболда спорт захирасини тайёрлашда кўп йиллик тайёргарликни ташкил этишнинг концептуал масалалари бўйича ўз қарашларини баён этишган. Унга кўра улар махсус тамойиллар тизимини ташкил этиб беради.

Аёллар футболда спорт захирасини кўп йиллик тайёргарлигини илмий-методик томондан асосланганлиги борасида эса айтиш керакки, қизлар билан ишлайдиган кўпгина мураббийларнинг ёндошуви бўлиб – бу ўсмирларни тайёрлашга мўлжалланган услубий ишланмаларни асос сифатида қўллаш бўлмоқда. Бу ҳолат албатта тўғри эмас деб ҳисоблаймиз. Чунки, қизлар ёки аёлларнинг ўзига хос хусусиятлари (организм) мавжуддир.

Бу каби ёндошувлар асосида қизларнинг тайёргарлигини ташкил этиш натижаларида, кўпгина футболчи-қизларни спорт турини ташлаб кетаётган ҳолатларига дуч келамиз. Бунга кўпинча сабаб бўлиб эса, тайёргарлик жараёнида кузатилаётган дастлабки омадсизликларни мисол қилиш мумкин.

Мураббийнинг билим, кўникмаларини етарли даражада ва контингентга нисбатан шаклланмаганлиги, бунинг асосий сабабчиси сифатида шу ўринда кўрсатиш мумкин.

Шунинг учун, спорт захирасини ташкил этиб берувчи футболчи-қизлар билан мураббийлик фаолиятини олиб бораётган мутахассислар етарли билимларларга, кўникмаларга ва малакаларга эга бўлишлиги катта аҳамиятга эга. Мураббий педагогика, психология, физиология фанларидан ҳам етарли билимларга эга бўлиши муҳим омилдир.

Бир қарашдан бугунги кунга келиб футбол соҳасида жуда кўплаб илмий изланишлар олиб борилгандек. Лекин, айнан аёллар футболда спорт захирасини тайёрлашга қаратилган ишлар, кўп йиллик тайёргарликни ташкил этиш масалаларига қаратилиб олиб борилган илмий асосланган изланишлар жуда ҳам камчиликни ташкил этади.

Аёллар футболда спорт захирасини самарали тарзда етказиб чиқаришда аҳамиятли бўлиб қуйидагилар ҳисобланади;

1. Тайёргарлик ўқув-тренировка машғулотлари етарли ва замон талабларига мос тарзда моддий-техник тарафдан таъминланган бўлиши керак;

2. Ёш футболчи қизлар билан олиб бориладиган ўргатиш ва такомиллаштириш жараёнларининг мазмуни, маҳоратли футболчиларни шакллантиришга хизмат қиладиган самарали дастурлар ва усулиятларни ишлаб чиқишни тақозо этади;

3. Спорт мактабларида мураббийлик фаолиятини амалга оширувчи мутахассисларнинг тайёргарлик даражаларини талаб даражасига олиб чиқиш ўта муҳимдир.

Бунинг учун эса, ёш футболчи қизларнинг индивидуал, ёш хусусиятларини инобатга олиб, тайёргарликни ташкил этиш учун унинг мазмуни, технологиясини аниқлаштириб олиш, бунда футболни ривожланиш тенденцияларини билиш керак бўлади.

Хулоса. Ўзбекистонда аёллар футболда спорт захирасини тайёрлаш масалалари бугунги кунда ўта долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Спорт захираси футболчиларини тайёрлашни самарадорлигини ошириш бугунги кунда талаб этилади.

Бунинг учун эса, кўп йиллик тайёргарликни ҳар бир босқичини ташкил этишни илмий асосланган тарзда амалга ошириш лозим бўлади.